

Ярослав ЗІНЕНКО

аспірант кафедри загального мовознавства
і романо-германської філології,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ТЕРМІНОЛОГІЇ ФЕХТУВАЛЬНОГО СПОРТУ

Становлення та розвиток фехтування – це шлях від первісної людини, яка вперше винайшла «холодну зброю», крізь середньовічні дуельні кодекси до сучасної міжнародної спортивної мови. Нажаль, з філологічної точки зору, фехтувальний спорт ще досі є недостатньо вивченим та оприлюдненим у працях науковців. Актуальність розгляду даного питання полягає в тому, щоб надати всім учасникам українського фехтувального спорту національно-культурної ідентичності професійної термінології. Саме спілкування має важливе значення у професійній взаємодії тренерів, спортсменів, суддівських бригад спортивних змагань, великої кількості людей, які задіяні у забезпеченні спортивної індустрії фехтувального спорту. В основі розуміння спільних потреб задля досягнення високих спортивних результатів і знаходиться фахова термінологія.

Мета роботи полягає у комплексному аналізі процесу формування терміносистеми фехтувального спорту.

Як зазначено в роботі авторів (Реут, Крючков, Яворська, & Мартинюк, 2022) сучасне бачення соціокультурного компоненту спортивної діяльності полягає в усвідомленні його як невід’ємної частини життя суспільства в цілому, певної соціальної спільноти, групи та особи (там само).

Мета кожного фехтувальника – нанести укол (удар) супернику і при цьому самому залишитися неуразеним. Фехтування, як вид спортивної діяльності має прадавні коріння. У різних проявах воно виникало та формувалося на теренах всього світу, проте – французька мова досі є офіційною на змаганнях світового рівня. Як зазначається в роботі (Зіненко, 2025), фехтування сформувалося на теренах романського соціокультурного ареалу і саме тому має відбитки романської лінгвокультури, одночасно накопичуючи етнокультурні особливості тих країн, де воно поширюється та розвивається. Як спортивне мистецтво фехтування вже давно стало соціокультурним феноменом українського народу. Відома унікальна система бойового мистецтва часів українського козацтва, що була орієнтована на використання шаблі як основної зброї. До того ж часто шабля застосовувалася козаками у поєднанні з іншими видами холодного озброєння.

Історія фехтування наголошує, що першими відомими фехтувальними школами в Європі стали такі країни, як Італія, Франція, Іспанія. Вважається, що термінологія формувалася стихійно в межах різних національних шкіл. Так, італійська школа перша ввела основні важливі поняття: *lunga* (випад), *parata*

(парад/захист), *feint* (фінт). Першими друкованими працями з описанням фехтувальної техніки і тактики вважаються трактати іспанських викладачів Понса де Перпиньянна та Педроса де Торре (1474 рік). Такі роботи можна вважати базисом для визначення сенсу рухової і тактичної діяльності фехтування. В них були описані філософія бою та рухи зброї: атаки, захисти прямі та колові, відповіді тощо. Французькі майстри фехтування систематизували техніку цього спорту, зробивши її більш витонченою, філігранною та менш енерговитратною, що відповідає самому розумінню техніки доцільних рухів. Вони ввели чітку нумерацію позицій і захистів, які отримали детальний опис та назви: Prime, Seconde, Tierce, Quarte, Quinte, Sixte, Septime, Octave. Види зброї, які й понині представлені на міжнародних спортивних змаганнях також мають довгу історію трактування термінів: рапіра (*fleuret*) – колюча холодна зброя з довгим чотиригранним лезом і гардою для захисту руки; шпага (*épée*) – колюча зброя з довгим тригранним лезом, яка має гарду для захисту руки. У VI-VII столітті шпага відома, як цивільна дуельна та парадна зброя дворянства; шабля (*sabre*) – вид холодної колюче-рубаючої зброї з довгим, плоским, вигнутим лезом.

Суддівство фехтувального двобою і сьогодні починається з використання термінології, яка пройшла свій час крізь століття: «En garde! Êtes-vous prêts? Allez! Halte!».

З появою міжнародних правил суддівства фехтувальних змагань, які були укладені Міжнародною Федерацією фехтування FIE у 1913 році, термінологія фехтування набула певної кодифікації. Офіційною мовою всіх міжнародних змагань було визнано французьку. У «Правилах змагань з фехтування» детально описані всі термінологічні поняття та правила присудження дійсних уколів (ударів). Правила FIE систематично оновлюються, розширюються й доповнюються.

Частково термінологічний довідник з визначення вживаних фехтувальних понять надано в роботі (Зіненко, 2024). Тут основним вважаємо трактування таких термінів: атака; атака стрілою; фехтувальний темп; відчуття зброї; фехтувальна позиція; тактичний задум; маскування; ухилення тощо.

Висновки. Фехтувальний спорт, здійснивши довгий історичний шлях, є соціокультурним феноменом людського життя. Його термінологія має, як французьке походження, так і лінгвокультурні компоненти країни, де воно впроваджується.

ЛІТЕРАТУРА

1. **Зіненко, Я.** (2024). До питання термінології фехтувального спорту. *Фізична культура і спорт. Виклики сучасності*. Харків, 86–91. <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/17025>

2. **Зіненко, Я. В.** (2025). Фехтувальний спорт як соціокультурний феномен і фаховий дискурс: екстралінгвальний вимір. *Лінгвістичні дослідження*, 63, 122–130. DOI: <https://doi.org/10.34142/23127546.2025.63.08>

3. **Реут, Є. О., Крючков, С. І., Яворська, Н. П., & Мартинюк, О. В.** (2022). Фізична культура як соціокультурний феномен і чинник розвитку особистості: ціннісний аспект. *Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова*. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. Вип. 88, 173–176. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2022_88_36.